

ZULFIYA SHE'RLARIDA FE'L VALENTLIGI

I.Axmadjonov, FarDU katta o'qituvchisi (PhD),
R.Nazarova, FarDU talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Zulfiya she'riyatidagi fe'l turkumiga oid leksemalarning birika olish imkoniyati, uning valentlik imkoniyatlari borasida so'z boradi.*

Аннотация: *В статье рассматриваются возможности сочетания лексем, относящихся к категории прилагательных, в поэзии Зулфиьи и возможности их валентности.*

Abstract: *The article examines the possibilities of combining lexemes belonging to the category of verb's in Zulfiya's poetry and the possibilities of their valence.*

Kalit so'z va iboralar: *sintagmatik munosabat, valentlik, predikat, leksema kabilar.*

Ключевые слова: *синтагматическое отношение, валентность, предикат, лексема и т. д.*

Key words: *syntagmatic relation, valence, predicate, lexeme, etc.*

Predikativlikning ham, kesimning ham uyushtiruvchanlik xususiyati asosan fe'l bilan ifodalanishda faol holatda kuzatiladi. Birgina fe'l, ya'ni kesim orqali gap qolipini tashkil etish mumkin. Bu jarayonda fe'lning bo'sh o'rinlarini to'ldirish kifoya qiladi. Zulfiya she'rlarda ham fe'l turkumidagi so'zlarning bo'sh o'rinlari qanday tarzda to'ldirilganligini nazar tashlaylik.

So'g'inganda izlab bir nishon,

Qabring tomon olardim yo'l.

Keltirarding menga bir zamon

Endi har cho'g' men eltaman gul.

Bu parchada fe'l turkumiga oid bir necha so'z mavjud, lekin fe'llarning hammasi ham gap qolipini shakllantirishda, gap bo'laklarini uyushtirishda markaz vazifasini bajarmagan emas. "Yo'l olardim" predikati parchadagi birinchi gapni shakllantirgan va vaqt (so'g'inganda yo'l olardim), maqsad (bir nishon izlab) va o'rin (qabring tomon) aktantlarini reallashtirgan. Bu aktantlar fe'l bilan o'zaro semantik jihatdan valentlikni tashkil etgan. Jumlada semantik valentlikdan tashqari, shakl valentligini ham anglash mumkin. Fe'l tarkibidagi shaxs-son affiksi orqali egani mantiqan tiklasa bo'ladi va bu kesimning agens aktanti hisoblanadi (men yo'l olardim). "Keltirarding" fe'li ikkinchi gap qolipini tashkil etgan. Mazkur fe'l mazmuniy valentliklaridan vaqt (bir zamon keltirarding) va adresat (mangga keltirarding) aktantlarini yuzaga chiqaradi. Fe'lning bo'sh o'rinlarini bu aktantlardan tashqari, holat, sabab, agens, o'rin, vosita aktantlari bilan ham to'ldirish mumkin.

Endi har cho'g' men eltaman gul jumlasidagi fe'l yuqoridagi fe'llardan farqli ravishda obyekt (gul eltaman) va agens (men eltaman) aktantlarini reallashtirgan. Fe'lning obyekt aktanti mazmuniy valentlikni yuzaga chiqarib,

klassemni tashkil etgan bo'lsa, agens aktanti shaxs-son affiksi orqali reallashtirganligi tufayli shakl valentligiga mansub bo'ladi.

Keldim. Uzoq qoldim men sokin.

Senig aziz boshinda yolg'iz,

Osmon tinig' edi va lokin,

Parcha bulut etib keldi tez.

Bu parchada ham fe'llarning gap markazini tashkil etgani, ya'ni predikativlikni yuzaga chiqarishini kuzatish mumkin. Birgina so'zdan iborat bo'lgan "keldim" gapi o'zining aktantlarini namoyon etmagan. Leksemadagi zamon va shaxs-son affikslari orqali vaqt va agens aktantlarini mantiqan tiklab olishimiz mumkin. Demak, affikslarga qarab aktantlarni tiklab olish mumkin bo'lganligi uchun shakl valentligiga mansub bo'ladi.

Keyingi jumladagi "qoldim" fe'li o'zining agens (men qoldim), holat (uzoq sokin qoldim) aktantlarini ro'yobga chiqaradi. Agens aktanti shakl valentligiga mansub bo'lsa, holat aktanti semantik valentlik turiga kiradi. "Parcha bulut etib keldi tez" jumlasidagi "etib keldi" fe'li gap qolipini shakllantirgan. Gap obyekt (parcha bulut etib keldi) va holat (tez etib keldi) aktantlari hisobiga to'ldirilgan. Aktantlar gapda ega (Obyekt aktanti) va holat (holat aktanti) vazifalarida kelgan.

Ko'kda mening boshimda turib,

Go'yo yuragimda qalqdi u.

Ko'zimdagi yoshimni ko'rib,

U ham to'kdi yoshini duv-duv.

Yuqaridagi parchada to'rtta predikatlar ishtirok etgan. Lekin ularning ayrimlari predikativlik vazifasini bajarmaydi. Birinchi jumlada "qalqdi" fe'li gap markazini tashkil etmoqda, bo'laklarni o'zi biriktirmoqda. Obyekt (u qalqdi), o'rin (yuragimda qalqdi) aktantlari bir so'zdan iborat va bular semantik valentlikka doir. "Ko'kda mening boshimda turib" birikma tarzidagi aktant ham qatnashgan. Bu aktantda predikat ham qatnashgan va bu predikat o'zidan oldin kelgan so'zlarni boshqarib kelgan holda ravishdosh oborotini tashkil etgan. Oborot qalqdi fe'lining vaqt valentligini reallashtirgan. Baytdagi ikkinchi misrada ham ravishdosh oboroti qatnashgan va vaqt valentligini yuzaga chiqargan. Birinchi jumladagi "u" olmoshi obyekt aktantini ifodalagan bo'lsa, ikkinchi jumladagi "u" olmoshi agens valentligini (u to'kdi) namoyon qilgan. Obyekt aktanti yoshini leksemasi orqali reallashtirgan. Holat aktanti esa duv-duv takror so'zi orqali yuzaga chiqqan.

Yuqaridagi misollar orqali xulosa qilib, fe'lning juda ko'p imkoniyatlarga ega ekanligini, gap qolipini yolg'iz kelgan holda ham tashkil etish mumkinligini hamda eng ko'p valentlikni o'zida mujassamlashtirganini ko'rsatishimiz mumkin.